

**XX ASRNING 50-60-YILLARI QIRG'IZ ADABIYOTIDA AN'ANAVIYLIK VA
YANGILIK**

Kalimatova Venera Mamatbekovna
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
O`sh Davlat Universiteti mail: venish85@mail.ru
Turdubekova Ziyatkhon Kadyrkulovna
O`sh Davlat Universiteti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15357866> mail: turdubekovazyjnathan@gmail.com

Annotasiya: *Ushbu maqolada XX asrning 50-60-yillarida qirg'iz adabiyotidagi an'anaviylik jamiyat va adabiy jarayonda tasvirlangan.*

Kalit so`zlar: *uslub, poetika, shakl, an'anaviy she'r, erkin she'r, metafora.*

Аннотация: *В данной статье описывается состояние традиции и новаторства общества и литературного процесса в 50-60-года XX века.*

Ключевые слова: *стиль, поэтика, форма, традиционный стих, свободный стих, метафора.*

Abstract: *This article describes the state of tradition and innovation of society and literary process in the 50-60s of the XXth century*

Key words: *style, poetics, form, traditional song, free song, metaphor.*

Кыргыз поэзиясы профессионалдык адабият катары пайда болуп, калыптангандан тартып эле салттуулук менен жаңычылдык бири-бири менен карым-катнашта келет. Айталык, XX кылымдын 30-жылдарындагы М.Элебаевдин, Ж.Турусбековдун ыр-поэмаларындагы салттуу кыргыз ырына окшоштурбай уйкашсыз ырларды жазуу, ыр саптарынын архитектурасын В.В.Маяковскийдин ырларына окшотуп «тепкичтентип» жазуу көрүнө калса, 50-жылдардын орто ченинен С.Эралиевдин эркин ырлары пайда болду. Ага чейин «Ак Мөөр» поэмасын жазып (1, 224), салттуу кыргыз ырынын мүмкүнчүлүгүн ар тараптуу пайдаланган акын 1966-жылы «Жылдыздарга саякат» деген китеби чыккан (2, 81). Ал «Ала-Тоо» журналына басылып чыккан соң Кыргызстан Жазуучулар Союзунда талкууланып, ал талкуу кызыл кандуулукка, айтышып-урушууга чейин барган, чыгарманы жактагандар да, каралагандар да көп болгон. Доордун учкул ритмин «Ак Мөөрдү» жазган стиль менен чагылдырууга болбой калганын, космос заманы эркин, уйкаштыкка баш ийбеген ырларды талап кылганын «Жылдыздарга саякат» поэмасын жактоочулар жазып чыкты. Ошол учурдагы Кыргызстандагы саясий-маданий кырдаал тууралуу кийин С.Эралиев мындай эскерет: «1958-жылдын октябрь айында Москвада өткөн кыргыз адабияты жана искусствосунун декадасы учурунда жазуучулар союзундагы кыргыз адабиятынын талкуусунда сөз көбүнчө ушул эки чыгарма – Чыңгыздын «Жамийласы» менен менин «Ак-Мөөр» поэмасын тегерегинде болуп, катышуучулардын баары эки чыгарманы бир добуштан кыргыз совет адабиятындагы жаңы сапаттык бийиктик катары белгилешти. Бул тууралуу ошол талкуунун стенограммасында сакталуу. А бирок, декададан мурда өзүбүздүн аттуу-баштуу эле жазуучулар башчылык кылып, Кыргызстан жазуучулар союзунда «Жамийла» повести боюнча талкуу уюштурушуп, чыгарманы кыргыз адабиятына мүнөздүү эмес, кыргыз аялдарына шек келтирген, идеясы туура эмес катары баалашып, көпчүлүгү каралап чыгышты. Коргогондор да болду. Мен өзүм: «Чыгарманы каралап, терс пикир айтып жатканыңар чындыктан алыс, түшүнбөй жатасыңар, бул чыгарманын духу, идеясы силер ойлогондон такыр башка, бул жакшы саамалык, мында эркек менен аялдын ортосундагы гана эмес, жер үстүндөгү бүтүндөй жашоонун өзүнө жан берген зор сүйүүнүн элеси турбайбы» деп, калыс пикиримди айттым. «Тагдырдын тамашасы» дейт го, мындан он чакты жылдан кийин жарык көргөн менин «Жылдыздарга саякат» деген поэмалар дал ушундай тагдырга туш келип олтурбайбы. Мында дагы биздин аттуу-баштуу жазуучулар дал ушинтип поэмага каршы талкуу уюштуруп, бирок бу жолу жазуучулар

союзунда эмес, Кыргызстан КП БКнын бюросуна чейин алып чыгышкан. Ошондо Чыңгыз поэманы коргоп, өзүнүн салмактуу калыс пикирин айткан жана «Правда» газетасына аны бүтүндөй түркий тилдүү поэзиянын ийгилиги катары мактап жазып чыккан. Ал эми бул эки чыгарманын тең кийинки тагдыры баарыга белгилүү» (3).

Жогорудагыдай кырдаалга кыргыз адабиятында формалык изденүүлөр ар тараптуу кабыл алынган. 1968-жылы «Кыргызстан маданияты» газетасы «Акындарга үч суроо» деген талкуу уюштурган. Ошондо А.Токомбаев акын С.Эралиевдин эркин ырга өтүшүн «жорголугунан танып баратышы» катары мүнөздөсө, бул форманы Т.Үмөталиев «адашып чоочун короого туш келген эчкидей элендеп, качып, четте турган» көрүнүш катары баалады (4, 97). Бул мезгилдин поэзиясынын жаңычылдыгынын эң негизгиси милдети – формалык изденүүлөрдү практикалоо, элдин кабылдоосуна жеткирүү керек эле. Мына ушул жумушту негизинен жаш акындар алышты. Алардын бири С.Тургунбаев болгон. Анын «Кечки троллейбус» жыйнагынан башталган формалык изденүүлөрү 70-80-жылдары жарык көргөн «Жарыктын ыры», «Эки аска», «Касиет», «Жылдыз», XXI кылымдагы «Күндүн көзү», «Жагалмай канат жапан ыр» деген жыйнактарында андан ары улантылды. Мисалы, анын «Калпакчан жигитке» деген ырын талдап көрөлү:

Сен, калпакчан!

карсылдап эл алдында сүйлөп жатсаң
ар сөзүң ооздон чыккан
сөз болсун калпагыңа куп жарашкан,
жалыны, оту болсун
жаркытып көңүлдөргө чырак жаккан (5, 29).

Мында биринчи сап калпакчанга кайрылуу, калпакчан – бул жигиттиктин, сөзгө бекем туруучулуктун белгиси. Калпакчан – бул метафора, С.Тургунбаевдин адамды, кыргыз жигитин туюнтуу каражаты. «Калпакчан» деген сөзгө «карсылдап» деген сөз үндөшүп жатат, бирок уйкаш эмес, «карсылдап сүйлөө» – жигиттиктин, чечкиндүүлүктүн, жаштыктын символу. Калпак менен эл алдында сүйлөп жатканда чыккан сөз дал келиши керек, аны үчүн ошол сөздүн, жалыны, оту болушу керек. Сөздүн жалыны, оту деп акын дагы образдуулукту колдонуп атат. Сөздө жалын, сөздө от болушу мүмкүн эмес, бул акындын поэтикалык табылгасы. Ошол сөздүн жалыны, оту көңүлдөргө чырак жагыш керек. Көңүлгө чырак жагылбайт, бул өтмө маани, метафора. Демек калпакчандын сөзү орундуу, таасирдүү болуп, адамдардын дилин ойготуш керек деген маанини ушундай берип атат. Мына ошолордун баары жаңычылык формада берилет. Кыргыз поэзиясынын салтын карап көргөндө жакшы адам, жакшы жигит кандай болушу керектиги төмөнкүдөй ырларды мындайча ачылып берилет.

Барпы Алыкуловдо:

Келтирип тиккен чарчыны
Байлаган жигит жакшы экен.
Ак бөкөндөй көп койду,
Айдаган жигит жакшы экен.
Ак тасмадан камчыны,
Алган жигит жакшы экен.
Оңдоп жолго өзүнү,
Салган жигит жакшы экен.
Кең ордого керилип,
Барган жигит жакшы экен.
Ариет менен намысты,
Алган жигит жакшы экен.
Жоого каршы бет алып,
Барган жигит жакшы экен ж.б. (6, 172)

Жеңижокто:

Эл менен эрсин азамат,
Элсиз ишин оң болбойт.
Кушту учурган пар болот,
Эрди учурган зар болот.
Жүкчүл төө нар болот.
Боло турган жигитте,
Намыс менен ар болот.
Атадан каргыш алгандар,
Акыры барып кар болот.
Өрдөк учса, каз калбайт,
Жакшы адамдын белгиси,
Ортодон ушак сөз өтсө,
Билмексен болуп эске албайт.
Көп сүйлөбө, ойлонбой,
Акыл чыкпайт толгонбой (7, 92).

Калык Акиевде:
Жаман адам үңкүйүп,
Жарыгы жок түнгө тең.
Кайгысы жок немедей,
Кабагын ачып күлбөгөн.
Үшкүрүп коюп урушуп,
Үйүнө салып дүрбөлөң.
Каяша айтып ар кимге,
Какшык сөз менен сүйлөгөн.
Өз милдетин, эмгектин,
Ажатын ачып билбеген.
Андай наадан ашатып,
Ата-энесин тилдеген (8, 258).

Көрүнүп тургандай кыргыз төкмөлөрүнүн этико-эстетикалык табити боюнча жакшы адам болуунун критерийлери: эл намысына жароо; мал күтүп, оокатын тың өткөрүү; жоого каршы баруу; ачуусу жок, күлүп жүрүү; жаман менен жакшыны ажыратып билүү; пикир менен сөз чечүү; куштар менен аңчылык кылуу ж.б. Каармандар күнгө, түнгө, жылдызга, айга салыштырылат, оң сапаттагы адамдын белгилери Калык ырчынан айтуусунда: ачык болушу; адамдын көөнүн калтырбашы; керек деген буюмун ар кимге бериши; аздырбай айлын сакташы; билимдүү болушу.

Демек, кыргыз салттуу поэзиясында уйкашкан, муун сандары бирдей ыр жолдору менен ой берилет да, алар окууга, жаттоого жеңил. Төкмө акындын оюн алдында угуп отурган дээрлик сабатсыз болгон аудитория дароо кабыл алып, дароо жаттап калып, дароо турмуш практикасында колдоно билиши керек болот, ал эми эркин ыр формасындагы колдонгон ыр жазуу формасы окуганга, интеллектуалдуу окурман ошол тексттин негизинде ой жүгүртүүгө, жакшы түшүнбөсө кайра-кайра окуп чыкканга ылайыкталган.

Адабияттар:

1. Эралиев С. Ак-Мөөр: Лирикалык поэма. – Ф.: Кыргызмамбас, 1959. – 224 б.
2. Эралиев С. Жылдыздарга саякат: Поэма жана ырлар. – Ф.: Кыргызстан, 1966. – 81б
3. Эралиев С. Сиз өзүмдүн Сүкөмсүз да... // Кыргыз туусу. – 1910. – 10-декабрь
4. Шериев Ж., Муратов А. Адабият теориясы. – Б.: 2004. – 97-б.
5. Тургунбаев С. Жылдыз: Ырлар. – Ф.: Кыргызстан, – 1989. – 29-б.
6. Барпы. Түзгөн Б.Апилов. 1-том. – Б.: КЭБР, 1995. – 172-б.

7. Залкар акындар: 2-т. Жеңижок. Түзгөндөр А.Акматалиев, А.Жусупбеков, М.Мукасов. – Б.: Шам, 1999. – 92-б.